

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 398.22

DOI 10.5281/zenodo.18015593

Научная статья

МОТИВЫ ГЕРОНТОЦИДА В АДЫГСКОМ ЭПОСЕ

THE MOTIVES OF GERONTOCIDЕ IN THE ADYG EPIC

БУХУРОВ МУХАМЕД ФУАДОВИЧ,

*кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник,
зав. сектором адыгского фольклора,*

*Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук».*

BUKHUROV MUKHAMED FUADOVICH,

*Candidate of Philological Sciences, Leading researcher,
Head of the sector of Adyg folklore,*

*Institute for the Humanities Research – Affiliated Federal State Budgetary
Scientific Establishment «Federal Scientific Center «Kabardian-Balkarian
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences».*

Статья посвящена анализу мотивов геронтоцида, представляющих собой один из наиболее архаичных и распространенных сюжетов в адыгском (черкесском) эпосе. Исследование направлено на выявление генезиса этого явления, на установление этапов его эволюции от древних верований до художественного переосмысления в развитых эпических формах, а также на изучение его художественных особенностей и функций в контексте эпического повествования. Особое внимание уделяется художественным формам конкретной объективации мотива. Анализируются ключевые эпизоды и образы новеллистических сказок, нартских сказаний и историко-героических преданий, где реализуется мотив геронтоцида. Автор приходит к выводу, что данный мотив, претерпев сложную эволюцию, утратил свое прямое ритуальное значение, но сохранил высокую художественную и идейную значимость в рассматриваемых жанрах адыгского фольклора.

The article is devoted to the analysis of gerontocide motifs, which represent one of the most archaic and widespread plots in the Adyg (Circassian) epic. The research aims to identify the genesis of this phenomenon, to establish the stages of its evolution from ancient beliefs to artistic reinterpretation in developed epic forms, as well as to study its artistic features and functions in the context of epic narrative. Special attention is paid to the artistic forms of the specific objectification of the motif. The key episodes and images of novelistic fairy tales, Nart tales and historical and heroic legends are analyzed, where the motive of gerontocide is realized. The author concludes that this motif, having undergone a complex evolution, has lost its direct ritual significance, but has retained a high artistic and ideological significance in the genres of Adyg folklore under consideration.

Ключевые слова: мотив геронтоцида, адыгский эпос, новеллистическая сказка, сказание, предание, сюжет.

Key words: motive of gerontocide, Adyg epic, novelistic fairy tale, story, legend, plot.

Несмотря на то, что историко-героический эпос основан на реальных исторических событиях, и в нем фигурируют реальные лица, многие его структурные элементы восходят к мотивам и сюжетам сказки, нартских сказаний и пшинатлей. Это, например, мотивы о чудесном рождении, богатырском детстве, добывании коня, о деяниях и героических подвигах героя, сюда же относятся чудесные свойства и способности персонажей, коня, оружия и мн. др. Таковыми являются и сюжеты, основанные на мотиве геронтоцида, который сформировался в архаическом фольклоре и был заимствован младшим эпосом.

Данный мотив относится к универсальным и чаще всего связан с сюжетом, зафиксированным в известном международном каталоге Аарне-Томпсона-Утера (далее АТУ) под номером 981: «*Wisdom of Hidden Old Man Saves Kingdom. During a famine (war), the young people have an assembly and decide (the emperor orders) that all old and seemingly useless men should be killed. One man hides his father. When everything goes wrong under the young rulers, the wise old man comes forth and saves the situation with his good advice (he helps perform difficult tasks with his wisdom [J151.1]). Thereupon he is honored and the custom of killing old people is abandoned. In some variants the son, who intends to kill his father, realizes that the same will happen to him when he is old, and lets his father live. Cf. Types 921B and 980 [18, с. 612–613] — Мудрость спрятавшегося старика спасает королевство.* Во время голода (войны) молодежь собирает совет и решает (по приказу императора) что всех старых и, казалось бы, бесполезных мужчин следует убить. Один мужчина прячет своего отца. Когда при молодых правителях все идет наперекосяк, появляется мудрый старец и спасает ситуацию своим добрым советом (своей мудростью он помогает выполнять трудные задачи [J151.1]). После этого его стали почитать и упразднили обычай убивать стариков. В некоторых вариантах сын, намеревающийся убить своего отца, осознает, что то же самое произойдет с ним, когда он состарится, и поэтому оставляет в живых своего отца. Ср. типы 921B и 980».

Судя по «Указателю сказочных сюжетов по системе Аарне» Н.П. Андреева и «Сравнительному указателю сюжетов. Восточнославянская сказка», сюжет распространен в восточнославянских сказках и имеет следующую форму объективации: 981* (ср.: СУС 981=АА981*). *Почему перестали убивать стариков:* вопреки приказанию убивать стариков один сын прячет старика-отца в погреб; во время голода старик выручает сына советом; с тех пор стариков не убивают [1, с. 71]. В «Указателе типов латышских народных сказок» К. Арайса и А. Медне он представлен в такой формулировке: «Вопреки приказанию убивать всех стариков во время голода сын прячет отца в погреб. Старик дает совет ободрать соломенную крышу и вымолить ее, а полученное зерно посеять. Вырастает хороший урожай. Король дивится. Сын говорит, что совет ему дал отец. Король отменяет приказ» [2, с. 337]. Сюжет распространен и в сказочном эпосе адыгов. По определению Ж.Г. Тхамоковой, в новеллистических сказках «вопреки обычаю убивать старцев, сын (внук) прячет старика-отца (деда) в погреб; во время голода (падежа скота, решения трудных заданий хана и т. д.) советы старика помогают народу выжить (ср.: цикл «Добрые советы» 910); выясняется, кто давал эти советы; люди отказываются от дурного обычая» [14, с. 192]. Материалы, используемые Б.А. Берберовым [3], З.В. Кануковой и Е.Б. Бесоловой [7] и др. в своих исследованиях свидетельствуют о популярности данного сюжета и в фольклоре других народов Кавказа.

Как видно, формы воплощения рассматриваемого сюжета в сказках многих народов, несмотря на незначительные расхождения в деталях, в сущности совпадают. По справедливому замечанию Б.А. Берберова, «общим для всех изученных текстов является двучастность

композиции: в первой части речь идет об узаконенности избавления общества от стариков, а во второй — о гуманистическом пересмотре данной традиции» [3, с. 215]. Так, например, в первой части одним из главных компонентов является мотив удаления старика: по обычаю (по решению совета молодежи, по приказу царя, императора и пр.) герой должен избавиться от состарившего отца (изгонять, убить, сбрасывать с горы (у адыгов это гора *Жьыгъеибг* (букв.: *Скала Оплакивания Старцев*)) и пр. Вторая часть начинается с мотива нарушения героем названного обычая (приказа, решения молодежи и пр.): он прячет отца в пещере (погребу и пр.). Далее, как пишет Б.А. Берберов «во всех исследованных сказках «контрольный старик» должен по эпическим законам жанра решить несколько судьбоносных проблем этноколлектива. Почти во всех текстах по советам «заповедного аксакала» народ спасается от неминуемого голода (он посоветовал в неурожайный год распахать две стороны дороги, по которым возили зерно). Столь же константным является мотив решения проблемы с приплодом (посоветовал держать овец в пещере, где до этого содержались мужские особи одомашненных животных» [3, с. 215]. После этого отменяют обычай (приказ, решение и пр.) убивать (изгонять) стариков.

На сюжете АТУ 981 основаны, например, адыгские сказки под названием «Жьы хьуар бгым щадзын зэрыщагъэтыжар» (Почему перестали сбрасывать стариков с горы) [16, с. 352–354, 354–355].

Как было отмечено многими учеными, данный сюжет известен и по архаическому эпосу о нартах, и чаще всего он связан с циклом о Бадиноко. По наиболее популярной версии, Бадиноко, по обычаю нартов, должен был сбросить своего пожилого отца с горы. Однако он прячет его в пещере и начинает ухаживать там за ним. Нартов настигает голод: у них перестает расти просо, не остается фруктовых деревьев, происходит падеж скота. Старик каждый раз выручает их своим советом. Узнав об этом, нарты отменяют обычай сбрасывать с горы старцев [10, с. 174–183].

Сюжет встречается также в исторических преданиях. В качестве примера можно привести предание «Внуки Инала» [6, с. 106–108]. В отличие от вышеупомянутых сказаний о Бадиноко и новеллистических сказок, здесь фигурируют имена известных исторических личностей, каковыми являются Инал Одноглазый, Казый и его сыновья Жамбот, Мысост и Хатохшуко. Кроме того, сам сюжет в предании используется в трансформированной форме — жители спасаются не от голода, а от дракона, запрудившего реку, т.е. старик дает советы своим сыновьям как победить это чудовище. В данном случае налицо переосмысление универсального сюжета АТУ 300 *The Dragon-Slayer* (Победитель драконов) преданием. Также следует обратить внимание и на то, что в повествовании в качестве культурного героя фигурирует самый младший из сыновей князя Казыя Хатохшуко (жил в XVII в), который проходит различные испытания своего отца, побеждает дракона и упраздняет обычай сбрасывания стариков со скалы. На сюжете АТУ 981 основывается и другое предание «Советы отца» [6, с. 108–110], в котором наличествуют все характерные для данного сюжета элементы. Однако здесь происходит контаминация: помимо запрета обычая убивать стариков, предание связывает появление свадебной песни «Оури-дада!» с «событиями», о которых рассказывается в данном сюжете, т.е. песню сочинили, чтобы восхвалять мудрость старшего поколения, хотя первоначально она исполнялась в честь божества плодородия.

По мнению большинства специалистов, истоки сюжета уходят своими корнями в глубокую древность. Как было указано Л.Я. Штернбергом, убийство стариков и бросание их на произвол судьбы – весьма распространенное явление в первобытных обществах. Как отмечал ученый, «старый, дряхлый человек, которому трудно передвигаться вместе со своими сородичами, отягченный болезнями, является тяжелым бременем для людей, вся жизнь которых зависит от случайной добычи, от быстрых переходов и перекочевок со стадом или от ловкости и силы каждого индивида. Чтобы избавиться себя от тяжелой обузы и самих стариков от

излишних и долгих страданий, их убивают или выводят в уединенное место и оставляют на произвол судьбы» [15, с. 403].

Как считает А.М. Гутов, «древнейшие мифопоэтические мотивы, как известно, способны к трансформации и могут существовать даже тогда, когда породившие их объективные обстоятельства и базирующиеся на них представления давно уже перестали быть актуальными и вышли из обихода. Возможно, в данном случае, как и во многих других, когда речь идет о мотивах архаического эпоса, мы имеем дело с глухими отголосками ритуализованных сакральных действий и тех вербальных компонентов древнего ритуала, которые давно утратили свое магическое значение, секуляризовались и стали полноправными феноменами словесного искусства» [4, с. 21–22]. Таким образом, функция мотива, который был основан на древних обычаях, заключена в следующем. Если сказать словами А.М. Гутлова, «это, как часто встречается в фольклоре, художественная условность, призванная более рельефно выделить истоки обычая почитания старших, столь распространенного в среде кавказских народов» [5, с. 47].

Не менее распространенным является и сюжет, где главным сюжетобразующим компонентом является мотив, основанный на древнем обычае «ритуального умерщвления одряхлевшего предводителя на специально организованном пиршестве» (по определению А.М. Гутлова). Как отмечено в книге известного английского ученого Дж.Дж. Фрэзера «Золотая ветвь», этот обычай в древности существовал у многих народов мира. По представлениям первобытных людей, их собственная безопасность (плодородие людей, животных, растений и пр.) находится в зависимости от здоровья и жизни правителя, и при первых признаках наступления старости или болезни, его предавали смерти. По мнению Дж.Дж. Фрэзера, суть этого ритуала состояла в следующем: властитель должен был передавать преемнику свою душу, и это он должен был сделать, пока еще полон сил: «Дух умирающего от болезни богочеловека, несомненно, покидает его тело на последней стадии дряхлости и бессилия: в таком ослабленном состоянии он и в новой телесной оболочке сможет влачить лишь жалкое существование. Передавая богочеловека смерти, верующие выигрывали в двух отношениях. Во-первых, они перехватывали его душу и передавали ее подходящему преемнику. Во-вторых, ко времени умерщвления крепость его тела — а вместе с ним и всего окружающего мира еще не пришла в упадок. Таким образом, убивая человекобога в расцвете сил и передавая его дух могучему преемнику, первобытный человек предупреждал все опасности» [13, с. 254].

Как пишет А.М. Гутов, «ритуальная смена вождей — одна из универсалий истории человеческой культуры. Возможно, и протоадыги в свое время прошедшие эту эволюционную стадию, сохранили о ней память, и она дошла до нас через нартское сказание. Но мы не располагаем сведениями о том, насколько жестокими (с современной точки зрения) методами проводилась эта смена, фольклор компенсирует отсутствие достоверной информации художественным вымыслом» [5, с. 47].

В архаическом эпосе встречается несколько вариантов сказания, в которых отчетливо прослеживается мотив смены пожилого предводителя. Как говорится в сказании «Сосрыкъуэ» («Сосруко») [9, с. 219–229], у нартов был обычай убивать самого старшего. Откармливали быка, приготавливали много вина, зазывали к нартам того, которому подошел срок, усаживали его за стол, давали ему в руки чашу махсымы, и после этого жить ему оставалось до тех пор, пока он эту чашу не осушит. Нарты сидели тут же — у каждого по одному камню в рукаве, готовые побить его, как только у него закончится напиток. В сказании «Нарт Шэбатныкъуэ икъэхъукI. Орзэмэдж къызэригъэнэжьыгъэр» («Рождение нарта Шабатнуко. Спасение Орзамаджа») [8, с. 85–90] предводителем нартов является Орзамадж. Нарты, во главе с Алиджем, задумывают сменить Орзамаджа и, когда он прибыл в дом Алиджевых, чтобы провести *хасэ* (собрание), ему подают рог с *махсымой* (хмельной напиток) с ядовитой змеей. В то время в пещере в тайне от него воспитывали его сына Шабатнука. Сатанай, жена

Орзамеджа, снаряжает сына и отправляет его на хасу, чтобы спасти отца. Орзамедж должен был произнести *хох* (благопожелание) и выпить махсыму. В тот миг в дом заходит Шабатнуко, подтолкнув Орзамеджа, выбивает из его руки рог. Рог падает на стол и разбивается. Шабатнуко убивает серую змею, потом обращается к Алиджу и отрубает ему ухо (наносит знак позора), потом отправляет незнакомого отца домой. Так он спасает своего незнакомого отца от гибели, тем самым упраздняя ритуальное убийство пожилого предводителя. В данном случае наблюдается фольклорное явление, о котором писал В.Я. Пропп: «Прямое соответствие между сказкой и обрядом встречается не так часто. Чаще встречается другое соотношение, другое явление, явление, которое можно назвать переосмыслением обряда... Особым случаем переосмысления мы должны считать сохранение всех форм обряда с придачей ему в сказке противоположного смысла или значения, обратной трактовки. Такие случаи мы будем называть обращением. ...Существовал обычай убивать стариков. Но в сказке рассказывается, как должен был быть убит старик, но он не убивается. Тот, кто пощадил старика, при существовании этого обычая был бы осмеян, а может быть поруган или даже наказан. В сказке пощадивший старика — герой, по ступивший мудро» [12, с. 10–11].

В сказании «Жэмадыу икЮдыкI» («Гибель Жамаду») [11, с. 270–274] нарты на самом деле убивают старика, но и здесь за его гибель мстит Сосруко. Во многих сказаниях так же выявляются некоторые элементы АТУ 981. Таковыми являются, например, «Сосрыкьюэ и хьыбар (и адэр кьызэрыригьэлар)» («Сказание о сосруко (как он вызволил своего отца)» [9, с. 202–204], «Саусырыкьо УкI-хасэм зэрэкIуагьэр» («Как Саусырыко ездил на Уч-хасу») [9, с. 204–207], «Бэдын и кьюэ Бэдынокьюэ и хьыбарыжь (И адэр ЖьыукI хасэм кьызэрыришы-жамрэ бгым щыдзын хабзэр зэригьэкIуэдамрэ)» («Старинное сказание о Бадыноко, сыне Бадына (Как он спас отца от Хасы убийства стариков и как отменил обычай сбрасывания стариков со скалы)») [10, с. 181–187], «Бэдынрэ Бэдын и кьюэмрэ я хьыбар» («Сказание о Бадыне и сыне Бадына») [10, с. 187–191], «Жэмадыу икЮдыкI» («Гибель Жамаду») [11, с. 274–277, 277–284], «ЖьыукIхас» («Хаса убийства стариков») [11, с. 114–116] и др. В них ритуальной смерти предадут не только предводителей, а всех стариков – их сбрасывают с горы Жьыгьейбг.

Как правило, такие сказания начинаются наподобие следующего: «Сэтэнэй-гуащэ итхьэматэ нарты лыжьээр жьы хьугьэу, иукIыжьыгьэо кьэсыгьэу щытыты, нарты яхасэ зэIуки, маIо [аIо – ?], тхьэмэтэжьээр агьэлIэжьынэу аухэси шьхьакIэ, лы пхьашэу зэрэщытым фэиIыдэжэ...» [10, с. 204–205] — «Муж Сатаней-гуащи, нартский старик, состарился, и подошла пора его умертвить; хоть собрались старейшины и решили, что надо его умертвить, но по причине его сурового нрава не осмеливались действовать прямо...» [10, с. 204–205]. Далее сюжет развивается по определенной схеме. Другими словами, при сравнительном анализе этих произведений обнаруживается, что по форме реализации рассматриваемого мотива все они совпадают, и в них выявляются одни и те же структурные элементы. Таковыми являются:

- а) у нартов существует обычай умерщвления одряхлевшего предводителя (самого старшего, всех старцев);
- б) нартским обществом правит пожилой предводитель;
- в) нарты решают убить предводителя из-за его пожилого возраста;
- г) в доме Алиджевых нарты готовятся к ритуальному умерщвлению предводителя: нарты устраивают *УкI-хасэ* (ритуальное собрание; букв.: укI-хасэ — от гл. «укIын» — убивать и суц. «хасэ» — собрание). По этому случаю режут откормленного быка, запасаются хмельными напитками, готовят для предводителя рог (чашу) с *махсымой* с ядом (в вариантах — с серой змеей) и туда приглашают предводителя (самого старшего, старца), чтобы избавиться от него;

д) ему на помощь приходит его сын (в вариантах — его сбрасывают с горы, в глубокую пропасть и пр., герой мстит за его гибель): разбивает рог (чашу) с махсымой и убивает змей (в вариантах — он берет чашу, пригвождает своими усами ядовитых змей к ее дну и выпивает напиток), потом, поколотив присутствующих нартов, уходит с хасы, прихватив старика с собой, и с почетом проводит его до самого дома.

Данный элемент осложняется наличием в нем универсального мотива удаления младенца — будущего богатыря-спасителя. Часто во многих эпических жанрах фольклора младенца по различным причинам крадут, чтобы избавиться от него: колдун (маг, предсказатель и пр.) предвещает властителю (царю, князю, предводителю и пр.) смерть от руки собственного сына, похищают его, чтобы погубить; нарты убивают Химиша, и, чтобы обезопасить себя от кровной мести со стороны его сына, похищают младенца и бросают его в реку (море); Сосруко слышит плач младенца (Бадинок), находившегося в чреве княгини, он предсказывает нартам гибель от его руки, те похищают его, запирают в сундук и бросают в Бездонный овраг; иногда герой рождается вне брака, и, чтобы скрыть это, его бросают на развилке дорог и т.д. Однако его спасают и воспитывают в пещере (подземелье, подвале и пр.). По этой причине в рассматриваемом сюжете отец и сын не знают друг друга (незнание отца — одна из форм объективации древнего и универсального мотива безотцовства).

Иногда в названных сказаниях отдельным элементом входит сюжет ATU 980 *The Ungrateful Son* (*Неблагодарный сын*) (ср.: вар. 3: An aged father is abandoned by his son in the wilderness (abyss) in a cart (sledge, basket). The grandson keeps it in order to use it in the same way for his parents when they have grown old (cf. Type 981). They reflect on their behavior [18, с. 610] (Престарелый отец брошен сыном в пустыне (пропасти) в повозке (санях, корзине). Внук хранит ее, чтобы использовать таким же образом для своих родителей, когда они состарятся (ср. Тип 981). Они задумываются о своем поведении)). В адыгском фольклоре сын плетет корзину, чтобы на ней, по обычаю нартов, сбросить отца с горы Жьыгъейбг; внук просит не выбрасывать корзину, чтобы применить ее таким же образом для своего отца. Подумав о собственной старости, сын старика отказывается от выполнения требований обычая.

Сюжет, основанный на мотиве «ритуальной смены вождя», не получил в адыгском историко-героическом эпосе широкого распространения. Тем не менее, в некоторых преданиях встречаются его отголоски. В качестве примера можно рассмотреть вариант предания о Каирбеке, который был записан в 1987 г. Зауром Налоевым со слов М. Шомахова [17, с. 590–598]. Содержание во всех вариантах данного предания, в сущности, совпадает: «Каирбек в юном возрасте, еще в доме своего воспитателя, начал проявлять качества будущего незаурядного воина. Однако, предвидя в нем будущего грозного противника, враги устроили ему ловушку, и он погиб в схватке с ними, не достигнув совершеннолетия. По некоторым сведениям, юноша еще находился у своего аталыка-воспитателя, и когда стало понятно, что рана роковая, его отца известили, чтобы хотя бы перед смертным часом они могли увидеться. Каирбек посчитал недостойным, чтобы отец видел его лежащим на кровати. Он велел поддеть по предплечья ремни, привязанные к притолоке, собрал последние силы, поднялся на ноги и встретил входящего стоя, так он и принял смерть» [17, с. 600]. Рассмотрим детали мотива «ритуальной смены вождя»:

1. В предании отсутствует описание самого ритуала, оно посвящено гибели Каирбека.
2. У Кания рождается сын, кто-то из его друзей берет его на воспитание. Здесь архаический мотив удаления младенца сменяется мотивом, основанным на обычае аталычества: героя отдают на воспитание в чужую семью, и это становится причиной незнания отца сыном.
3. Кание один сражается с целым войском иноземных захватчиков. Ср.: Мать Бадинок одна воюет с войском эпического племени чинтов.

4. Старость предводителя нартов здесь сменяется увечьем (ранением) Кания.
 5. В архаическом эпосе сын спасает отца от общества нартов, здесь — от иноземных захватчиков.

6. Стабильным остается разговор сына с отцом, точнее — обращение сына к отцу:
 В нартском эпосе:

а) *«Батырыбжэъэри ириффри, джатэр щигьэлъадэри и адэр джатэпэкIэ цхьээгуб-жэмкIэ кьыдидзац...»*

– *КIуэж, унэ уиIэм, — жери. И адэр кьэклуэжац»* [9, с. 203] — *«Выпил он богатырский кубок, затем поддел своим мечом и его кончиком выбросил отца через окно:*

– *Если у тебя есть дом, иди домой!* – *сказал он, и отец вернулся домой».*

б) *«Ядэр гьуогум кьытыригьэувэжыри: «Унэ уиIымэ, кIуэж, — жиIа, — сэ нарthэ згьээжыныц», — жиIа. Арати, ядэр кьыутIыпцыжа»* [10, с. 182] — *«Направил <отца> на дорогу и...: «Если у тебя есть дом, уезжай домой», — сказал. Вот так он своего отца вызволил».*

В предании:

«– Хэтхэ уащыц, щIалэ, хэтхэ уарей, дэнэ кьыщыпкIухьрэ? — щыжиIэм щыгьуэ...»

– *Сэ сызыщыщым хуиIуэху щыIэIым, уи Iуэху зэфIэкIам, уи унэ кIуэж, — кьыжриIац и адэм»* [17, с. 591] —

«– Ты из какого рода, юноша, ты чей, где ты ходишь? — когда <отец> спросил...»

– *Откуда я родом, тебе дела нет. Если закончил свои дела, иди домой, — ответил тот своему отцу».*

7. И в сказании, и предании одинаково описан рассказ отца о встрече с незнакомым юношей.

8. В отличие от сказания, в финале предания герой погибает.

Проведенный анализ мотивов геронтоцида в эпосе адыгов позволяет сделать вывод, что эта тема является одним из самых сложных и многогранных явлений в устной традиции. Он не только отражает существовавшие в древнюю эпоху социальные практики, обусловленные экстремальными условиями выживания, но и фиксирует переход в фольклорную универсалию, получившую широкое распространение в различных жанрах адыгского фольклора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев Н.П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л.: Государственное русское географическое общество, 1929. 120 с.
2. Арайс К.Я., Медне А.А. Указатель типов латышских народных сказок. Рига: Изд-во «Зинатне». 1977. 522 с.
3. Берберов Б.А. Почему стариков не стали изгонять (сравнительно-типологический анализ одного архетипического мотива) // Актуальные вопросы карачаево-балкарской филологии. Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2015. С. 212–218.
4. Гутов А.М., Бухуров М.Ф. Нартские сказания о Бадинокко и Шауе в фольклоре адыгов // Нарты. Адыгский (черкесский) эпос. В 4-х т. Т. 3. Бадинокко. Шауей / под ред. А.М. Гутова. Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2025. С. 19–28.
5. Гутов А.М. Народный эпос: Традиция и современность. Нальчик: Изд во КБИГИ, 2009. 228 с.
6. Кабардинский фольклор / общ. ред. Г.И. Бройдо. М.–Л.: Academia, 1936. 650 с.
7. Канукова З.В., Бесолова Е.Б. О ритуале «умерщвления стариков» в Нартиаде // Вестник Академии наук Чеченской Республики. 2017. № 1 (34). С. 56–61.
8. Нарты. Адыгский героический эпос / отв. ред. В. М. Гацак. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1974. 415 с.

9. Нарты. Адыгский (черкесский) эпос. В 4-х т. Т. 1. Ранние циклы эпоса. Сосруко / под ред. А.М. Гутова. Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2024. 432 с.
10. Нарты. Адыгский (черкесский) эпос. В 4-х т. Т. 3. Бадиноко. Шауей / под ред. А.М. Гутова. Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2025. 556 с.
11. Нарты. Адыгский (черкесский) эпос. В 4-х т. Т. 4. Малые эпические циклы. Разрозненные сказания / под ред. А.М. Гутова. Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2025. 424 с.
12. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1986. 366 с.
13. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М.: Издательство политической литературы, 1984. 704 с.
14. Тхамокова Ж.Г. Адыгская бытовая сказка (сюжетный состав в сравнительном освещении). Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2014. 222 с.
15. Энциклопедический словарь / изд. Брокгауз Ф.Х., Ефрон И.А. С-Пб.: Типография АО Брокгауз-Ефрон, 1902. Т. XXXIV. С. 402–404.
16. Адыгэ таурыхъхэр. ТомитIу. 1 т: Новеллэ таурыхъхэр (Адыгские сказки. В 2-х т. Т. 1: Новеллистические сказки) / сост. Ж.Г. Тхамокова (Браева). Нальчик: Изд. центр «Эль-Фа», 2018. 836 с.
17. Жылэтеж Хь. Ч. Тхыдэр зи лъабжьэ адыгэ уэрэдыжьхэмрэ хьыбархэмрэ : ЕтIуанэ тхыль Пасэ лъэхъэнэм къежьа уэрэдхэмрэ хьыбархэмрэ. Vol. 2. Нальчик : Издательская типография Принт Центр, 2023. 612 с.
18. Uther Hans-Jörg. The Types of international Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Part 1: Animal Tales, Tales of Magic, Religious Tales, and Realistic Tales, with an Introduction. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia Academia Scientiarum Fennica, 2011. 619 p.

Поступила в редакцию: 14.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Бухуров М. Ф., 2026.